

YASHIL BIZNES - MEHNAT BOZORIDA EKOLOGIK BANDLIKNI KENGAYTIRISH MANBAI

Abdumutalov Shohjahon Bahodir o‘g‘li

talaba, Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240355>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yashil biznesning mehnat bozorida ekologik bandlikni kengaytirishdagi ahamiyati yoritilgan bo‘lib, unda xususan Navoiy kon-metallurgiya kombinati faoliyatining tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqotda korxonada ekologik yo‘naltirilgan tashabbuslarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonida resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va energiya tejamkor texnologiyalarni qo‘llash orqali yangi yashil ish o‘rinlari yaratish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Natijalar yashil biznes modeli mehnat bozorida bandlikni kengaytirish bilan birga, iqtisodiy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yashil biznes, ekologik bandlik, yashil ish o‘rinlari, resurslardan samarali foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalar, ekologik xavfsizlik, barqaror iqtisodiyot

O‘zbekistonda tabiiy resurslarni samarali va barqaror asosda ishlatish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda yashil tadbirkorlikni rivojlantirish nafaqat atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytiradi, balki aholi uchun yashil ish o‘rinlarini yaratishda muhim omil hisoblanadi.

Global miqyosda iqlim o‘zgarishi, ekologik muammolar va resurslardan samarasiz foydalanish iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ta‘minlashda yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, yashil biznes konsepsiyasi ekologik barqarorlikni ta‘minlash bilan birga, mehnat bozorida yangi yashil ish o‘rinlari yaratishning muhim manbai sifatida qaralmoqda. O‘zbekistonda ishlab chiqarish jarayoniga ekologik innovatsiyalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash va energiya tejamkor texnologiyalarni keng qo‘llash orqali yashil bandlikni kengaytirish imkoniyatlari yuzaga chiqmoqda. Shu bois, yashil biznesni rivojlantirish mamlakat mehnat bozorining transformatsiyasi va barqaror iqtisodiy o‘shni ta‘minlashda strategik ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi hamda 2025-yil “Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili”, deb e‘lon qilinishiga muvofiq, respublikada qattiq maishiy chiqindilar (MSU) bilan ishlash tizimini modernizatsiya qilish bo‘yicha qat‘iy choralar ko‘rilmoqda. O‘zbekistonda har yili 14 million tonnaga yaqin chiqindilar hosil bo‘ladi, bu esa mamlakat uchun jiddiy ekologik muammo hisoblanadi. Yaqin vaqtgacha ushbu hajmning atigi 4-5 foizi qayta ishlanar edi, bu esa atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Chiqindixonalarda hosil bo‘lgan 7 million tonnadan ortiq issiqxona gazlari va 43 ming tonna zaharli oqava suvlar atmosferaga chiqarilib, tuproqqa kirib, aholi salomatligi va mamlakat ekotizimiga xavf tug‘dirdi [3].

2025-yil “Yashil iqtisodiyot” yili doirasida sanitariya-gigiyena xizmatlari samaradorligini baholash tizimi, jumladan, maxsus jihozlarning GPS monitoringi va chiqindilarni yig‘ish shahobchalarida videokameralar o‘rnatish yo‘lga qo‘yiladi. O‘zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash sohasida ulkan maqsadlar, jumladan, 2030 yilga borib, barcha chiqindilarning 65 foizini

qayta ishlash, aholini qattiq maishiy chiqindilarni yig‘ish va olib chiqish xizmatlari bilan 100 foiz, shu jumladan, qishloq joylarda ham qamrab olish, 2030 yilga borib, chiqindilarni qayta ishlash obyektlarida muqobil energiya manbalari ulushini 40 foizga oshirish maqsadi qo‘yilgan [3].

2023 yilda NKMK nazorati ostidagi barcha obyektlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri issiqxona gazlari chiqindilarining monitoringi va miqdoriy bahosi amalga oshiriladi (1-jadval).

1-jadval

Navoiy konmetallurgiya kombinatida chiqariladigan issiqxona gazlari (CO2) hajmi [2]

Issiqxona gazlari manbalari	2021	2022	2023
Tabiiy gaz	211,5	217,3	215,0
Yoqilg‘i moyi	9,1	9,4	8,2
Isitish moyi	0,2	0,1	0,1
Benzin	4,3	2,8	2,5
Dizel yoqilg‘isi	887,2	853,0	887,4
Siqilgan tabiiy gaz	0,001	0,004	0,003
Suyultirilgan gaz	2,9	2,1	1,5
Jami	1115,2	1084,7	1114,7

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2023-yilda NKMK da 43259 tonna CO₂-ekv. issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga erishildi, bu 2022 yilda erishilgan 35 929 tonna CO₂-ekv. natijasidan 20 foizga ko‘p - issiqxona gazlari chiqindilarining kamayishi energiya tejash ma‘lumotlari asosida hisoblanadi.

Korxonada o‘z muvaffaqiyati jamoaning samarali faoliyati va har bir xodimning malakasi bilan chambarchas bog‘liq ekanini inobatga olib ish yuritadi. Inson resurslari bo‘limi esa mehnat jarayonlarini tartibga soluvchi asosiy tuzilma bo‘lib, qulay mehnat sharoitlarini yaratish hamda xodimlarning kasbiy o‘shirishini rag‘batlantirishda muhim strategik ahamiyat kasb etadi. 2023-yil 31-dekabr holatiga ko‘ra, NKMKda xodimlar soni 47596 nafarni tashkil etdi, shundan 9921 nafari kvota bo‘yicha ishga qabul qilingan. Yil davomida xodimlarning umumiy soni 2 foizga oshdi (2-jadval).

2-jadval

Yil oxiridagi xodimlar soni, kishi [2]

Ko‘rsatkich	2021	2022	2023
Jami xodimlar soni	45 221	46 643	47 596
Davr uchun o‘rtacha ishchilar soni	53 680	45 696	46 220

“NKMK” davlat korxonasi o‘zgartirilishi munosabati bilan 2021-2022 yillarda bo‘linmalarining bir qismi “Navoiyuran” DK va “Jamg‘arma” davlat muassasasi tasarrufiga o‘tkazildi. Ushbu o‘zgarishlar 2021-2023 yillardagi kadrlar soni va tarkibiga, shuningdek, kadrlar almashinuviga ta‘sir ko‘rsatdi. Kompaniyaning geografik joylashuvi to‘rtta asosiy mintaqani qamrab oladi, ularda tog‘-kon sanoatini rivojlantirish bo‘yicha ish olib borish orqali NKMK iqtisodiy o‘shirish va barqaror rivojlanishga katta hissa qo‘shadi. 2023 yildagi statistik ma‘lumotlar mazmunida ko‘rsatilgan ishlab chiqarish obyektlarining ishchilari soni ular tarkibiga kirgan ishlab chiqarish bo‘linmalarining joylashuviga ko‘ra, Navoiy, Zarafshon va Nurobod shaharlarida hisobga olinadi (3-jadval).

3-jadval

2023 yil oxiriga mintaqalar bo‘yicha xodimlar soni, kishi [2]

Mintaqa	2023 yil
Navoiy	9 891
Zarafshon	23 840
Uchquduq	7917
Nurobod, Jizzax	5,885
Boshqa shaharlar (Toshkent, Moskva)	63

2023 yilda kompaniyada jami ishlovchilarning 86,8% ini erkaklar tashkil etdi, bu raqam 2021 yilda 86,3% ni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich Navoiy (82,5%), Uchquduq (81,6%) tumanlarida jami o‘rtachaga nisbatan kam, Zarafshon (87,8%), Nurobod (92,6%) tumanlarida esa yuqori bo‘ldi. Aksariyat ishlovchilar (98,8%) muddatsiz asosda ishlaymudalar.

Shunday qilib, 2023 yil uchun aylanma tezligi - 2,9%, ayollar orasida bu ko‘rsatkich 0,3%, erkaklar orasida esa 2,6% ni tashkil etdi, yoshi bo‘yicha 30-50 yosh oralig‘idagi aholi orasida yuqori. Ish haqini hisoblashda nafaqa va bonuslardan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qaroriga muvofiq, mintaqaviy (hududiy) koeffitsiyentlar hisobga olinadi. Ushbu koeffitsiyent bo‘linish joyiga qarab, 1,2 dan 1,6 gacha o‘zgarib turadi. NKMK xodimlarining ish haqiga hududiy (hududiy) koeffitsiyentlarni hisoblashning eng yuqori miqdori O‘zbekiston Respublikasida belgilangan eng kam ish haqining 2,11 baravarini tashkil etadi.

2023-yilda Jamiyatda mavjud bo‘lgan hududlarda (Navoiy, Zarafshon, Uchquduq) eng kam ish haqi O‘zbekiston Respublikasidagi eng kam oylik ish haqidan 66 foizga yuqori bo‘ldi va shuning uchun ham Navoiy viloyati respublikada eng yuqori darajani tashkil etadi (4-jadval).

4-jadval

Xodimlarning ish haqi ko‘rsatkichlari, birlik [2]

Ko‘rsatkich	2021	2022	2023
Eng kam ish haqi mavjud bo‘lgan hududlar, AQSh dollari	72,3	79,6	82,3
Kompaniyaning boshlang‘ich darajasidagi xodimning ish haqi, AQSh dollari	104,8	126,5	136,9
Kompaniyadagi eng kam ish haqining mavjud hududlardagi ish haqiga nisbati, marta	1,5	1,6	1,7

NKMK o‘z hududida va undan tashqarida yashovchilarga g‘amxo‘rlik qiladi, mamlakat ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Mahalliy hamjamiyatlarning o‘zaro ta‘siri va rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari quyidagilardir: chekka hududlarda ish o‘rinlarini ochish, O‘zbekiston aholisining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash, madaniyat va sportni, tibbiyotni rivojlantirish [1].

Investitsiya dasturi doirasida yaratilgan ish o‘rinlarining 88% ga yaqini chuqurquduq konida zahiralarni o‘zlashtirish hisobiga yaratilgan bo‘lsa, 93,4% tarmoqni rivojlantirish dasturiga muvofiq, yaratilgan ish o‘rinlari Markaziy kon boshqarmasi GMZ-5 dagi innovatsion loyihaga to‘g‘ri keldi (5-jadval).

5-jadval

2023 yilda yaratilgan ish o‘rinlari soni, kishi [2]

“NKMK” AJda 2023 yilda yaratilgan yangi ish o‘rinlarining umumiy soni	1445
Investitsiya dasturi doirasida	1354

1.	Chuqurquduq konida zahiralarni o‘zlashtirish	1 191
2.	«Balpantau» va «Tamdibuloq» konlari negizida kon karyerini qurish	43
3.	«Pistali» konidagi oltin tarkibidagi rudalarni (GMZ-6) qazib olish va qayta ishlash majmuasini qurish	882
4.	«Turabay» konlarini o‘zlashtirish uchun kon va qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish	112
5.	Zarmitan oltin rudasi zonasi konlari (ufq 0,00 m gacha) ga asoslangan tog‘-kon kompleksining quyi gorizontlarini rivojlantirish	90
6.	«Muruntov» karerini o‘zlashtirish (V-bosqich) 1-bosqich	36
Tarmoqni rivojlantirish dasturlariga muvofiq		91
1.	Markaziy kon boshqarmasi GMZ-5 da innovatsion loyiha	85
2.	Boshqa tashkiliy-texnik tadbirlar	6

2023-yil davomida egallab turgan lavozimida xizmat qilish muddati uchun “NKMK jamg‘armasi” DM tasarrufidagi xizmat ko‘rsatish binolaridan 11 ta xonadon ajratiladi. Shundan: Navoiy shahrida 6 ta, Zarafshon shahrida 4 ta, Uchquduq tumanida 1 ta. Shu bilan birga, Jamg‘arma tasarrufidagi yotoqxonalarda ishchi va xizmatchilarni uy-joy bilan ta‘minlash uchun xonalar ajratiladi, ulardan: Navoiyda 81 ta, 56 ta - “Zarafshon”da, Uchquduq tumanida 46 ta.

Navoiy kon-metallurgiya kombinati O‘zbekiston sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biri sifatida raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonini faol yo‘lga qo‘ymoqda. Bu jarayon nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirmoqda, balki yangi turdagi ish o‘rinlarini ham yuzaga keltirmoqda:

1. Raqamli konchilik texnologiyalari. Konlarni geoaxborot tizimlari (GIS) va dronlar yordamida o‘rganish amaliyotga joriy etilmoqda. Bu jarayon geoaxborot mutaxassislari, dron operatorlari, raqamli geologlar uchun yangi ish o‘rinlari yaratmoqda.

2. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari. NKMKda ishlab chiqarish jarayonlarini onlayn kuzatish va sensorlar orqali avtomatik nazorat tizimlari joriy etilmoqda. Shu asosda IT-injenerlar, dasturchilar, avtomatlashtirish bo‘yicha muhandislarga talab ortib bormoqda.

3. Raqamli xavfsizlik va ma‘lumotlar bazasi boshqaruvi. Yirik sanoat korxonasi sifatida NKMKda kiberxavfsizlik va raqamli ma‘lumotlarni himoya qilish dolzarb. Bu esa kiberxavfsizlik mutaxassislari, server administratorlari, ma‘lumotlar analitiklari uchun ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

4. Raqamli moliya va hisob-kitob tizimlari. Korxonada buxgalteriya, moliya va resurslar harakatini raqamli dasturlar orqali yuritish kengaymoqda. Bu jarayonda ERP dasturchilari, raqamli moliyachi va analitiklar ish o‘rinlari paydo bo‘lmoqda.

5. Yangi bilim va ko‘nikmalarga ega kadrlar. NKMKda raqamli iqtisodiyot sohasidagi islohotlar ishchilarning malakasini oshirishni talab qilmoqda. Shu bois, IT-bilimli muhandislar, raqamli ta‘lim trenerlari, o‘quv markazi instruktorlari kabi ish o‘rinlari yaratilmoqda.

Navoiy kon-metallurgiya kombinatida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonlari ishlab chiqarish jarayonini zamonaviylashtirib, sanoat samaradorligini oshirmoqda. Shu bilan birga, u yerda IT-injenerlar, raqamli geologlar, dron operatorlari, kiberxavfsizlik mutaxassislari kabi yangi va yuqori malakali raqamli ish o‘rinlari shakllanmoqda. 2024 yilning boshlarida NKMK o‘z mutaxassislari tomonidan quyidagi tizimlarni ishlab chiqdi va joriy qildi: transport boshqaruvi, ishlab chiqarish, moliya, kadrlar, korxonaning moddiy-texnik ta‘minoti, energiya resurslari, buxgalteriya hisobi va boshqalar [1].

Korxonaning asosiy biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, korxonada faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarini boshqarish, xizmatlar va bo'limlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni tashkil etish, ishlab chiqarish bo'linmalari faoliyatini muvofiqlashtirish, korxonada, alohida bo'limlar faoliyati samaradorligini baholash, Xalqaro moliyaviy hisobot standarti (XMHS) ga muvofiq, hisobotlarni tayyorlash imkonini beruvchi korxonada resurslarini rejalashtirish (ERP) axborot tizimi joriy etildi.

Ishlab chiqarish maydonlarida sun'iy intellekt va mashinani o'rganish texnologiyalari unsurlariga ega jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari (APCS) joriy etildi. APCSni amalga oshirish ishlab chiqarishning yuqori darajasiga erishishga imkon berdi, texnologik jarayonni barqarorlashtirishni ta'minladi, shuningdek, raqamli ishlab chiqarish unsurlarini amalga oshirish imkoniyatini berdi.

2023-yilda Boston Consulting Group bilan birgalikda NKMKning 2030-yilgacha raqamli transformatsiyasi strategiyasi, shuningdek, Strategiyani amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqildi, unga ko'ra, hozirda Kompaniyada raqamli yechimlarni yanada rivojlantirish ishlari olib borilmoqda. Umuman olganda, NKMKdagi yashil tadbirkorlik tashabbuslari sanoat korxonalarida ekologik muvozanatni ta'minlash bilan bir qatorda, mahalliy aholi uchun barqaror va samarali yashil ish o'rinlari yaratishga xizmat qilmoqda. Bu esa O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasining amaliy ifodasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kasimaxunova A., Olimova N. The role of innovative technologies and existing problems in the development of the green economy. International scientific journal «Science and Innovation». Special issue: Green energy and economic. 2025/5/2, p.226-228
2. Отчет об устойчивом развитии АО «НГМК» за 2023 год. Преобразования в действии, Навои - 2024. - С.94
3. <https://vzglyad.uz/ru/post/2025/01/14/proryv-v-upravlenii-othodami/>